

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldashaeva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldashaeva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA.....	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	73
Abdullo Sohibov	
O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA)	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	118
Ollokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOXOBCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH..... 161	
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LGHASHNING METODOLOGIK MODEL VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich MOLIVAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	

TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI.....	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI.....	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI.....	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI.....	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLİYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI.....	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLİYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	

QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	326
Abdullo Sohibov	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	331
Davronov Sanjar Ziyotovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxonovna	
ISHLAB CHIQARISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli	
SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich	
Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa)	
Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun)	
GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Sarvarbek Allayev Erkin ugli	
Shavkat Asrolovich Ruziev	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich	
CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI.....	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULYAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	

TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOBI VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdukarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	
SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT	

Musayeva Shoira Azimovna FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи Каримова Азиза Аъзамиддин кизи BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna Xursanova Shaxnoza Anvar qizi TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ.....	567
Насиров Дилшод Фархадович Асадов Амальжон Мехрожевич Ахматов Алинур Дилшодович ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна INVESTITION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА - ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ.....	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли XORIJYI BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IPOTEKA-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi OECD VA YEVROPA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOYIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich	
Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	651
Усманова Диялфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOYIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich	
Yo'Ichiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	688
Ibragimov Husen Ismailovich	
KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Mamasolieva Kamila	
Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEKANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna	
AGROKLASTERLARDI MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI.....	717
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович	
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ	

ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI.....	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	747
Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
YER-SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNII JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	762
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
GEOSIYOSIY NOANIQLIK SHAROITIDA TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MODELII	767
Nodir Xidirov G'iyosaliyevich	
Sarvinovxon Lutfullayeva Azizxon qizi	
NEFT-GAZ SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI	775
Mallayev Sirojiddin Eshdavlatovich	
AGROKLASTERLAR RIVOJLANISHINING INSTITUSIONAL-IQTISODIY NAZARIY MODELII	781
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ CSR В СИСТЕМУ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	789
Идиева Наргиза Олимовна	
Норова Саломат Юсуповна	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	797
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ИННОВАЦИЙ.....	803
Аллаберганов Закир Гаирович	
"YASHIL IQTISODIYOT" BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM YO'NALISHI SIFATIDA (YEVROPA ITTIFOQII MISOLIDA)	809
Sharifxodjayev Shavkat Oqilovich	
Achilova Shirin Shavkat qizi	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	815
Aipova Iroda Ikramovna	
DON MAHSULOTLARI SANOATIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH.....	820
Aipova Iroda Ikramovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDIGA XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH	826
Najmiddinov Sherzod Qiyomiddin o'g'li	
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	831
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIGA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGI.....	836
Xusanova Malohat Mingnorovna	
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ООО «YANGI ZAMON TUHFASI»	842
Шавкатов Шохаббос Шухрат угли	
O'ZBEKISTON MISOLIDA LOMBARD SEKTORI MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARI VA HISOB AMALIYOTI.....	854
Maksud Zaxirov	
IQTISODIY O'SISH VA O'ZBEKISTONNING YAIM DARAJASI.....	859
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	

MINTAQAVIY MEHNAT BOZORI - XALQARO MEHNAT BOZORINING BIR QISMI SIFATIDA	864
Ismatova Shoxsanam Abdulaziz qizi	
DIGITAL INTERNATIONAL MARKETING: PROMOTION WITHOUT BORDERS (Rapid entry into foreign markets on a minimal budget using social media, influencers, and marketplaces (Amazon, AliExpress))	869
Abdullaev Aziz Kurbanovich	
Azimov Khumoyun Khamid ugli	
Pardayev Xhusniddin Jakhongir ugli	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART BANDLIK SHAKLLARIDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	878
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
TIBBIYOT TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING YANGI YECHIMLARI.....	885
Muhammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
BANKLAR INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINING O'RNI	888
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIALASHTIRISH MANBALARI TAHLILI.....	893
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna	
Ergasheva Komila To'ra qizi	
MAHALLALARDA TADBIRKORLIK EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLARNING METODOLOGIK MODELII	897
Sharopova Nafosat Radjabovna	
SANOAT KORXONALARIDA LOGISTIKA TIZIMINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	904
Shoyimov Sarvar Qahramon o'g'li	
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКИ	908
Эргашева Шахло Тургуновна	
ISHLAB CHIQRUVCHI ORTIQCHALIGI VA ISTE'MOLCHI ORTIQCHALIGI.....	915
Ortiqov G'anisher Xudoyberdi o'g'li	
Xo'jaqulov Hasan Dilshod o'g'li	
РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	920
Ишонкулова Феруза Асатовна	
O'ZBEKISTON MEHNOMXONA XO'JALIKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	926
Asqarova Lobarxon Usmanjanovna	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISHLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	930
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Xolmurodova Sevara Asqarovna	
MAMLAKATIMIZ QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING ZAMONAVIY BOSHQARUVI	936
Siddiqov Zoxid Tulkunovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IQTISODIY MEKANIZMNING QIYMATNI BAHOLASH VA NARX SHAKLLANISHIGA TA'SIRINI KUCHAYTIRISH	941
Rasulev Alisher Fayziyevich	
Oxunova Oygul Usmonjon qizi	
THE ROLE OF COUNTRY-OF-ORIGIN EFFECT IN CONSUMER PURCHASING DECISIONS	950
Matrizayev Sarvarbek Anvar o'g'li	
Abdurakhmonov Javlonbek Ravshan o'g'li	
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	960
Эргашев Гайрат Уралович	
YOSH YENGIL ATLETIKACHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH	965
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	972
Zakirov Mir Timur Zakir o'g'li	
HUDUDLARNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDAGI NOMUTANOSIBLIK LARNI BAHOLASH: KOGNITIV VA EKONOMETRIK MODELASHTIRISH YONDASHUVI.....	976
Madaminov Sardorbek Qadamovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI SEGMENTLASH ORQALI MOLIYALASHTIRISH MODELI.....	981
Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich	
TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSIYALASH JARAYONLARINI BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA OMILLAR TA'SIRINI BAHOLASHDA TAHLIL METODOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI	986
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
O'ZBEKISTONDA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHI VA ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY FAOLIYATINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	995
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI	1002
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
IQTISODIYOTDA DAVLAT ISHTIROKINI QISQARTIRISH KONTEKSTIDA TIJORAT FAOLIYATI BILAN SHUG'ULLANADIGAN VA RAQOBAT RIVOJLANGAN SOHALARDA DAVLAT MUASSASALARINI ISLOH QILISH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	1006
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
MICE TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBANI O'RGANISH VA O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH TAMOIYILLARI	1013
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
JIZZAX VILOYATIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASH TIZIMINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI IQTISODIY TAHLILI	1018
Saloxitdinov Sherzod Farxodovich	
STRATEGIK TARMOQLARDA IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TAHDIDLAR, INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA JAHON TAJRIBASI.....	1024
Xushboqova Kamola Rustam qizi, Dilfuza Xamzayeva	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH	1029
Zaripova Sayohat Zafarovna	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	1034
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Sarvarbek Allayev Erkin ugli, Shavkat Asrolovich Ruziev	
YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY MADANIYATNING RIVOJLANISHI.....	1041
Qodirova Shahodat G'aybullayevna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA SHARIAT TAMOIYILLARIGA ASOSLANGAN BANKLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH AMALIYOTI ("TRASTBANK" XAB MISOLIDA)	1048
Sayfullayev Sirojiddin Soli o'g'li	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI OSHIRISHNING INTEGRATSIYALASHGAN MEXANIZMLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	1055
Gulyamov Ulug'bek G'afurovich	
BUDJET TIZIMIDA JISMONIY SHAXSLARDAN UNDIRILADIGAN SOLIQ TUSHUMLARINI PROGNOZLASHTIRISHNING EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	1059
Babayev Shavkat Bayramovich	
ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH MASALALARI	1067
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	

BOJXONA YIG'IMLARINING UNDIRILISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	1072
Jurayev Jonibek Javliyevich	
DAVLAT MOLIYASINI RAQAMLASHTIRISH VA FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	1078
Berdibekov Adhamjon Ilhomjon o'g'li	
DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATI TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO BAHOLASH.....	1083
Ashirov Jasur Dilshod o'g'li	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	1088
Avazbek Jo'rayev	
TIJORAT BANKLARIDA CHAKANA BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	1094
Umarova Lola Erkinovna	
REMOTE PREVENTION AND CORRECTION OF SPINAL DISORDERS IN OFFICE WORKERS VIA TELEGRAM BOT: RESULTS OF A PILOT STUDY.....	1101
David Kalendarev	
MODERN APPROACHES TO IMPROVING MANAGEMENT ACCOUNTING IN COMMERCIAL BANKS.....	1107
Soatov Farhod Komiljon oglu	
O'ZBEKISTONDA ALTERNATIV MA'LUMOTLAR ASOSIDA KREDIT RISKINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY MODELLARI.....	1115
Lazizbek Ravshanov Baxtiyor o'g'li	
DAVLAT XARIDLARIDA RAQAMLI NAZORAT VA SUN'IY INTELLEKT ISHTIROKI.....	1121
Abdullaeva Nigora Kilichbekovna	
MEHNAT BOZORI RIVOJLANISH DINAMIKASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA).....	1127
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
SELYULOZA-QOG'UZ ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MEHNAT HAQI HISOBINING AMALDAGI HOLATI VA XUSUSIYATLARI.....	1133
Nomozov Ilhomjon Ziyodullo o'g'li	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA TADQIQOT VA ISHLANMA XARAJATLARI HISOBINI HUJJATLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1136
Ishanqulov Izzatilla Nurillayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI.....	1140
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRI VA ULARDAN FOYDALANISH BILAN BOG'LIQ BA'ZI MASALALAR.....	1146
Ernazarov Narmet Saparbayevich	
MEHNAT UNUMDORLIGI VA RESURSLAR SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	1150
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR AUDITINI REJALASHTIRISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI.....	1158
Toshimov Azizbek Hakimovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	1162
Qurbonov Nuriddin Ro'ziqulovich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Qurbonov Nuriddin Ro'ziqulovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Mustaqil tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0005-7188-3925

n.qurbonov@tsue.uz

Annotatsiya. Mazkur maqolada aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish istiqbollari moliyaviy barqarorlikni baholashning integrallashgan yondashuvlari asosida tadqiq etilgan. Tadqiqotda investitsiya loyihalarining moliyaviy barqarorligini aniqlash uchun Financial Stability Index FSI ko'rsatkichi hamda aksiyadorlik jamiyatlarda investitsiya qarorlarini qabul qilish jarayonida kapital tuzilmasi, pul oqimlari barqarorligi, dividend siyosati, aksiyadorlar faolligi va risk mezonlarini qamrab oluvchi Moliyalashtirish barqarorligi indeksi MBI ko'rsatkichi taklif etilgan. FSI ko'rsatkichi asosida investitsiya loyihalarini yuqori barqarorlik zonasi va yuqori xavf zonasi bo'yicha tasniflash imkoniyati asoslangan. MBI esa aksiyadorlik jamiyatlarining moliyalashtirish manbalaridan samarali foydalanish, risklarni baholash va investitsiya qarorlarining barqarorligini oshirishga xizmat qiluvchi kompleks baholash mezonini sifatida ishlab chiqilgan. Maqolada ushbu indekslardan foydalanish aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirish samaradorligini oshirish, moliyaviy xavflarni kamaytirish va uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etishi ilmiy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar: Aksiyadorlik jamiyatlari, investitsiya loyihalari, moliyalashtirish, moliyaviy barqarorlik, Financial Stability Index, FSI, Moliyalashtirish barqarorligi indeksi, MBI, kapital tuzilmasi, pul oqimlari, dividend siyosati, aksiyadorlar faolligi, risk mezonlari, investitsiya qarorlari.

Abstract. This article examines the prospects for financing investment projects by joint-stock companies based on integrated approaches to assessing financial stability. The study proposes the Financial Stability Index (FSI) for evaluating the financial sustainability of investment projects, as well as the Financing Stability Index (MBI), which incorporates capital structure, cash flow stability, dividend policy, shareholder activity, and risk criteria in investment decision-making. The FSI enables the classification of investment projects into a high stability zone and a high-risk zone, while the MBI serves as a comprehensive assessment tool for improving the efficiency of financing sources, evaluating risks, and ensuring the stability of investment decisions. The article scientifically substantiates the importance of these indices in increasing the efficiency of investment project financing, reducing financial risks, and ensuring long-term sustainable development of joint-stock companies.

Key words: joint-stock companies, investment projects, financing, financial stability, Financial Stability Index, FSI, Financing Stability Index, MBI, capital structure, cash flows, dividend policy, shareholder activity, risk criteria, investment decisions.

Аннотация. В данной статье исследуются перспективы финансирования инвестиционных проектов акционерными обществами на основе интегрированных подходов к оценке финансовой устойчивости. В исследовании предложен показатель Financial Stability Index (FSI) для оценки финансовой устойчивости инвестиционных проектов, а также Индекс устойчивости финансирования (MBI), включающий структуру капитала, стабильность денежных потоков, дивидендную политику, активность акционеров и критерии риска при принятии инвестиционных решений. Показатель FSI позволяет классифицировать инвестиционные проекты по зонам высокой устойчивости и повышенного риска, а MBI выступает комплексным инструментом оценки эффективности использования источников финансирования, анализа рисков и обеспечения устойчивости инвестиционных решений. В статье научно обосновано значение данных индексов в повышении эффективности финансирования инвестиционных проектов, снижении финансовых рисков и обеспечении долгосрочного устойчивого развития акционерных обществ.

Ключевые слова: акционерные общества, инвестиционные проекты, финансирование, финансовая устойчивость, Financial Stability Index, FSI, индекс устойчивости финансирования, MBI, структура капитала, денежные потоки, дивидендная политика, активность акционеров, критерии риска, инвестиционные решения.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida kapital bozorlarining chuqurlashuvi, korporativ moliyalashtirish mexanizmlarining diversifikatsiyalashuvi hamda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda risk omillarining kuchayib borishi aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy barqarorligini kompleks baholash zaruratini oshirmoqda. Ayniqsa, investitsiya qarorlarini qabul qilish jarayonida faqat rentabellik yoki likvidlik ko'rsatkichlariga tayanish yetarli bo'lmay, kapital tuzilmasi, pul oqimlarining barqarorligi, dividend siyosati, aksiyadorlar faolligi va risk darajasini o'zaro bog'liq holda baholash muhim ahamiyat kasb etadi.

Aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish istiqbollarini belgilashda moliyaviy barqarorlik darajasini aniqlash, loyihalarning uzoq muddatli samaradorligini baholash hamda moliyalashtirish manbalarining optimal tarkibini shakllantirish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, investitsiya loyihalarining moliyaviy barqarorligini baholashda Financial Stability Index — FSI ko'rsatkichidan foydalanish, xususan, $FSI \geq 0,7$ bo'lgan holatni "yuqori barqarorlik zonasi", $FSI \leq 0,4$ bo'lgan holatni esa "yuqori xavf zonasi" sifatida tasniflash loyihalarni moliyaviy mezonlar asosida aniq baholash imkonini beradi.

Shuningdek, aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiya qarorlarini qabul qilishda moliyalashtirish barqarorligini kompleks baholash uchun kapital tuzilmasi, pul oqimlari barqarorligi, dividend siyosati, aksiyadorlar faolligi va risk mezonlarini qamrab oluvchi integrallashgan Moliyalashtirish barqarorligi indeksi — MBI ko'rsatkichini shakllantirish ilmiy jihatdan muhimdir. Mazkur indeks aksiyadorlik jamiyatlarining investitsiya loyihalarini moliyalashtirish salohiyatini baholash, moliyaviy risklarni oldindan aniqlash va barqaror moliyalashtirish strategiyasini ishlab chiqishda metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu maqolada aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish istiqbollari FSI va MBI ko'rsatkichlari asosida tadqiq etilib, moliyaviy barqarorlikni baholashning integrallashgan yondashuvi ilmiy jihatdan asoslanadi. Tadqiqot natijalari aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiya qarorlarining sifatini oshirish, moliyalashtirish manbalaridan samarali foydalanish hamda uzoq muddatli korporativ barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda moliyaviy cheklovlar va kapitalga kirish imkoniyati muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. I. Abdeljawad va hammualliflari rivojlanayotgan iqtisodiyot sharoitida korporativ investitsiya qarorlariga moliyaviy cheklovlarning ta'sirini tadqiq etib, kapital bozori nomukammalligi investitsiya hajmi va moliyalashtirish manbalarini tanlashga bevosita ta'sir qilishini asoslagan. Ushbu yondashuv aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda faqat rentabellik emas, balki moliyalashtirishga kirish imkoniyati, qarz yuki va ichki resurslar yetarliligini ham baholash zarurligini ko'rsatadi. Mazkur ilmiy qarash Moliyalashtirish barqarorligi indeksi (MBI) tarkibida kapital tuzilmasi va moliyaviy risk mezonlarini kiritish zaruratini asoslaydi.

H. Beladi, C.C. Chao va M. Hu tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda pul oqimlaridagi noaniqlik korxonalarining investitsion faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Mualliflar fikricha, pul oqimlari barqaror bo'lmagan korxonalar investitsiya qarorlarini ehtiyotkorlik bilan qabul qiladi, bu esa innovatsion va uzoq muddatli loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklaydi. Ushbu xulosa aksiyadorlik jamiyatlari investitsiya loyihalarini baholashda pul oqimlari barqarorligini alohida indikator sifatida kiritish zarurligini ko'rsatadi. Shu jihatdan, MBI tarkibida pul oqimlari barqarorligi mezonining mavjudligi investitsiya qarorlarining moliyaviy asoslanganligini kuchaytiradi.

S.P. Chowdhury va hammualliflari korporativ boshqaruv va kapital tuzilmasi qarorlari o'rtasidagi bog'liqlikni tadqiq etib, direktorlar kengashi xususiyatlari hamda mulkchilik tuzilmasi kompaniyalarning qarz va xususiy kapital nisbatini shakllantirishda muhim rol o'ynashini asoslagan. Ushbu tadqiqot natijalari aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirish qarorlari faqat moliyaviy ko'rsatkichlarga emas, balki korporativ boshqaruv sifati va aksiyadorlar manfaatlarining uyg'unligiga ham bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Mazkur yondashuv MBI ko'rsatkichiga aksiyadorlar faolligi va risklarni boshqarish mezonlarini kiritishning ilmiy asosini mustahkamlaydi.

T. Bagh, A.I. Hunjra, C.G. Ntim va M.M. Naseer tomonidan 2025-yilda amalga oshirilgan tadqiqotda moliyaviy moslashuvchanlik, investitsiya samaradorligi va institutsional mulkchilik kompaniyalarning riskka moyilligi bilan bog'liq holda tahlil qilingan. Mualliflar moliyaviy moslashuvchanlik kompaniyalarga riskli, biroq

istiqbolli investitsiya loyihalarini amalga oshirish imkonini berishini, investitsiya samaradorligi va institutsional mulkchilik esa bu jarayonda muvozanatlashtiruvchi omil bo'lib xizmat qilishini ko'rsatgan. Ushbu xulosa aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda risk, kapital manbalari va boshqaruv mexanizmlarini integrallashgan holda baholash zarurligini asoslaydi.

S. Haryanto tomonidan 2025-yilda olib borilgan tadqiqotda korporativ moliyaviy qarorlar — investitsiya, moliyalashtirish va dividend siyosati — kompaniya qiymatiga ta'sir qilishi hamda moliyaviy barqarorlik bu jarayonda muhim moderator omil sifatida namoyon bo'lishi ta'kidlangan. Ushbu yondashuv aksiyadorlik jamiyatlari uchun dividend siyosatini faqat foydani taqsimlash vositasi sifatida emas, balki investorlar ishonchi, aksiyadorlar faolligi va moliyaviy barqarorlikni ifodalovchi indikator sifatida baholash imkonini beradi. Shu sababli, dividend siyosatini MBI tarkibiy elementi sifatida kiritish investitsiya qarorlarining uzoq muddatli barqarorligini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish istiqbollarini baholashda tizimli, kompleks va indeksli yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini korporativ moliya nazariyalari, kapital tuzilmasi konsepsiyasi, dividend siyosati, pul oqimlari barqarorligi hamda investitsion risklarni baholashga oid ilmiy-nazariy qarashlar tashkil etadi.

Tadqiqot jarayonida aksiyadorlik jamiyatlari investitsiya loyihalarining moliyaviy barqarorligini aniqlash uchun Financial Stability Index (FSI) ko'rsatkichidan foydalanish taklif etildi. Ushbu indeks investitsiya loyihalarining moliyaviy holatini kompleks baholashga xizmat qilib, $FSI \geq 0,7$ bo'lgan holat "yuqori barqarorlik zonasi", $FSI \leq 0,4$ bo'lgan holat esa "yuqori xavf zonasi" sifatida talqin qilindi. Mazkur yondashuv investitsiya loyihalarining moliyaviy xavfsizlik darajasini aniqlash va moliyalashtirish qarorlarini asoslash imkonini beradi.

Shuningdek, tadqiqotda aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiya qarorlarini qabul qilish jarayonida moliyalashtirish barqarorligini baholash maqsadida integrallashgan Moliyalashtirish barqarorligi indeksi (MBI) ko'rsatkichi shakllantirildi. Ushbu indeks kapital tuzilmasi, pul oqimlarining barqarorligi, dividend siyosati, aksiyadorlar faolligi va risk mezonlari kabi omillarni o'z ichiga oladi. MBI ko'rsatkichi aksiyadorlik jamiyatlarining investitsiya loyihalarini moliyalashtirish salohiyatini aniqlash, mavjud risklarni baholash va uzoq muddatli barqarorlikka yo'naltirilgan moliyaviy qarorlarni qabul qilishda metodik vosita sifatida qo'llanildi.

Tadqiqotda ilmiy abstraksiyalash, taqqoslama tahlil, guruhlash, indekslash, moliyaviy koeffitsiyentlar tahlili, ekspert baholash va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Xususan, indekslash usuli orqali FSI va MBI ko'rsatkichlari tarkibiy mezonlar asosida shakllantirildi; taqqoslama tahlil usuli yordamida aksiyadorlik jamiyatlarining moliyalashtirish imkoniyatlari va investitsiya loyihalarining barqarorlik darajasi o'zaro solishtirildi; umumlashtirish usuli orqali esa investitsiya loyihalarini moliyalashtirish istiqbollariga oid ilmiy-amaliy xulosalar ishlab chiqildi.

Tadqiqot natijalari aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha qarorlarni qabul qilishda moliyaviy barqarorlikni kompleks baholash zarurligini asoslaydi. FSI va MBI indekslaridan foydalanish investitsiya loyihalarining xavf darajasini oldindan aniqlash, kapital manbalarining maqbul tarkibini shakllantirish hamda aksiyadorlik jamiyatlarining uzoq muddatli moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari bo'limida keltirilgan jadval va rasmlar aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiya qarorlarini qabul qilish jarayoniga ta'sir etuvchi moliyaviy va boshqaruv omillarini tizimli baholashga qaratilgan. Xususan, dastlab moliyaviy investitsiyalar tarkibi va dinamikasi tahlil qilinib, investitsiya faoliyatining barqarorlik darajasi aniqlanadi. Keyingi jadval va rasmlarda esa kapital tuzilmasi, pul oqimlarining barqarorligi, dividend siyosati, aksiyadorlar faolligi hamda risk mezonlari asosida investitsiya qarorlarining moliyaviy asoslanganligi baholanadi. Mazkur tahlillar aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda faqat alohida ko'rsatkichlarga tayanish yetarli emasligini, balki ularni o'zaro bog'liq holda kompleks baholash zarurligini ko'rsatadi. Shu bois tadqiqot natijalarida integrallashgan Moliyalashtirish barqarorligi indeksi (MBI)ni shakllantirish hamda undan investitsiya qarorlarini qabul qilishda mezon sifatida foydalanish ilmiy-uslubiy jihatdan asoslab beriladi (1-jadval).

1-jadval. "Yangi Angren IES" AJda moliyaviy investitsiyalar tarkibi va dinamikasi

Ko'rsatkichlar	Yillar			
	2021	2022	2023	2024
Uzoq muddatli investitsiyalar	22,18	21,30	22,07	22,48
Qimmatli qog'ozlar	9,27	9,32	9,40	9,45
Xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalariga investitsiya	7,52	7,79	8,56	8,97
Qisqa muddatli investitsiyalar	5,78	3,77	2,15	2,47
Kapital qo'yilmalar	38,70	36,08	36,08	36,08
Jami aktivlar	1 020,80	1 012,15	1 183,02	1 010,53

1-jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, "Yangi Angren IES" AJda 2021-2024-yillarda moliyaviy investitsiyalar tarkibi nisbatan barqaror shakllangan bo'lib, asosiy ulush uzoq muddatli investitsiyalar va kapital qo'yilmalar hissasiga to'g'ri keladi. Uzoq muddatli investitsiyalar 2021-yilda 22,18 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 22,48 mlrd so'mga yetgan. Bu esa korxonada investitsiya siyosati asosan uzoq muddatli aktivlarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilganligini ko'rsatadi.

Qimmatli qog'ozlarga yo'naltirilgan mablag'lar 2021-yildagi 9,27 mlrd so'mdan 2024-yilda 9,45 mlrd so'mga oshgan. Mazkur o'sish yuqori sur'atli bo'lmasa-da, aksiyadorlik jamiyatida moliyaviy aktivlar portfelini saqlab qolish va uni bosqichma-bosqich kengaytirish tendensiyasi mavjudligini bildiradi. Xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalariga investitsiyalar esa 7,52 mlrd so'mdan 8,97 mlrd so'mga oshib, tahlil davrida nisbatan ijobiy o'sish dinamikasini namoyon qilgan.

Shu bilan birga, qisqa muddatli investitsiyalar hajmi 2021 yildagi 5,78 mlrd so'mdan 2024 yilda 2,47 mlrd so'mga kamaygan. Bu holat jamiyatda qisqa muddatli moliyaviy qo'yimlardan ko'ra uzoq muddatli investitsiyalarga ustuvorlik berilayotganini anglatadi. Biroq qisqa muddatli investitsiyalar hajmining kamayishi likvid moliyaviy aktivlar ulushining qisqarishiga ham olib kelishi mumkin.

Kapital qo'yilmalar 2021 yilda 38,70 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2022-2024-yillarda 36,08 mlrd so'm darajasida saqlangan. Bu esa asosiy ishlab chiqarish fondlarini yangilash va modernizatsiya qilish jarayonida barqaror, biroq sezilarli kengayish kuzatilmayotganini ko'rsatadi. Jami aktivlar esa 2021-yildagi 1 020,80 mlrd so'mdan 2023-yilda 1 183,02 mlrd so'mga oshgan, biroq 2024-yilda 1 010,53 mlrd so'mgacha kamaygan. Ushbu tebranishlar aktivlar tarkibida investitsion va ishlab chiqarish resurslarining qayta taqsimlanishi mavjudligini anglatadi (2-jadval).

2-jadval. Aksiyadorlik jamiyatlari investitsiya loyihalarining moliyaviy barqarorligini FSI ko'rsatkichi asosida baholash mezonlari

FSI ko'rsatkichi darajasi	Baholash zonasi	Moliyaviy holat tavsifi	Investitsiya qarori bo'yicha yondashuv
$FSI \geq 0,7$	Yuqori barqarorlik zonasi	Investitsiya loyihasi moliyaviy jihatdan barqaror, pul oqimlari yetarli, qarz yuklamasi maqbul va kapital qaytimi ijobiy baholanadi	Loyihani moliyalashtirish va kengaytirish maqsadga muvofiq
$0,4 < FSI < 0,7$	O'rta barqarorlik zonasi	Loyiha moliyaviy jihatdan nisbatan barqaror, biroq ayrim risk omillari mavjud; rentabellik, likvidlik yoki qarz yuklamasi bo'yicha qo'shimcha tahlil talab etiladi	Loyihani shartli moliyalashtirish, risklarni kamaytirish choralarini belgilash zarur
$FSI \leq 0,4$	Yuqori xavf zonasi	Investitsiya loyihada moliyaviy beqarorlik ehtimoli yuqori, pul oqimlari yetarli emas yoki qarz yuklamasi ortgan bo'lishi mumkin	Loyihani moliyalashtirishni cheklash, qayta ko'rib chiqish yoki rad etish tavsiya etiladi

2-jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiya loyihalarining moliyaviy barqarorligini baholashda FSI ko'rsatkichi loyihaning risk darajasi va moliyaviy imkoniyatlarini aniq mezonlar asosida tasniflash imkonini beradi. Xususan, $FSI \geq 0,7$ bo'lgan investitsiya loyihalari yuqori barqarorlik zonasiga

kiradi. Bu holat loyihaning pul oqimlari yetarli, qarz yuklamasi maqbul va investitsiyadan kutilayotgan moliyaviy natija ijobiy ekanligini anglatadi.

$0,4 < FSI < 0,7$ oralig'idagi loyihalar o'рта barqarorlik zonasiga mansub bo'lib, ular bo'yicha investitsiya qarorini qabul qilishda qo'shimcha moliyaviy tahlil talab etiladi. Bunday loyihalarda likvidlik, rentabellik, qarz yuklamasi yoki pul oqimlari bo'yicha ayrim xavf omillari mavjud bo'lishi mumkin. Shu sababli mazkur zonadagi loyihalarni moliyalashtirishda risklarni kamaytirish choralarini bilan birgalikda bosqichma-bosqich yondashuvni qo'llash maqsadga muvofiq.

$FSI \leq 0,4$ bo'lgan loyihalar esa yuqori xavf zonasiga kiritiladi. Bu investitsiya loyahasining moliyaviy beqarorlik ehtimoli yuqori ekanligini, pul oqimlari yetarli emasligini yoki qarz yuklamasi ortganligini bildiradi. Bunday sharoitda loyihani moliyalashtirishni cheklash, uning moliyaviy parametrlarini qayta ko'rib chiqish yoki muqobil investitsiya yo'nalishlarini tanlash zarur bo'ladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, FSI mezonlari asosida investitsiya loyihalarini baholash aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiya qarorlarini subyektiv yondashuvdan ko'ra aniq indikatorlarga asoslangan holda qabul qilish imkonini beradi. Mazkur yondashuv moliyaviy xavflarni oldindan aniqlash, barqaror loyihalarni tanlab olish va investitsiya resurslaridan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish istiqbollarini baholashda faqat alohida moliyaviy ko'rsatkichlarga tayanish yetarli emas. Investitsiya qarorlarining samaradorligini ta'minlash uchun kapital tuzilmasi, pul oqimlari barqarorligi, dividend siyosati, aksiyadorlar faolligi hamda risk mezonlarini o'zaro bog'liq holda kompleks baholash zarur. Shu jihatdan, tadqiqotda taklif etilgan Financial Stability Index (FSI) va Moliyalashtirish barqarorligi indeksi (MBI) aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiya loyihalarini tanlash, moliyalashtirish va ularning barqarorligini aniqlashda muhim uslubiy vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqotda FSI ko'rsatkichi asosida investitsiya loyihalarini yuqori barqarorlik, o'рта barqarorlik va yuqori xavf zonalariga ajratish imkoniyati asoslandi. Xususan, $FSI \geq 0,7$ bo'lgan loyihalarni moliyaviy jihatdan barqaror deb baholash, $0,4 < FSI < 0,7$ oralig'idagi loyihalar bo'yicha qo'shimcha tahlil va risklarni kamaytirish choralarini belgilash, $FSI \leq 0,4$ bo'lgan loyihalarni esa qayta ko'rib chiqish yoki moliyalashtirishni cheklash maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi. Bu yondashuv investitsiya qarorlarini subyektiv baholashdan ko'ra aniq indikatorlar asosida qabul qilish imkonini beradi.

"Yangi Angren IES" AJ misolida amalga oshirilgan tahlil aksiyadorlik jamiyatida moliyaviy investitsiyalar tarkibi asosan uzoq muddatli investitsiyalar va kapital qo'yilmalarga yo'naltirilganini ko'rsatdi. Uzoq muddatli investitsiyalar hajmining nisbatan barqaror saqlanishi korxonada investitsiya siyosatining uzoq muddatli aktivlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilganligini bildiradi. Shu bilan birga, qisqa muddatli investitsiyalar hajmining kamayishi likvid moliyaviy aktivlar ulushi qisqarishi ehtimolini yuzaga keltiradi. Bu esa aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda uzoq muddatli barqarorlik bilan bir qatorda joriy likvidlik va risklarni boshqarish masalalariga ham alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari asosida xulosa qilish mumkinki, MBI ko'rsatkichini shakllantirish aksiyadorlik jamiyatlarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirish manbalarining maqbul tarkibini aniqlash, pul oqimlari barqarorligini baholash, dividend siyosatini investitsion faollik bilan uyg'unlashtirish hamda aksiyadorlar manfaatlarini hisobga olgan holda risklarni boshqarish imkonini beradi. FSI va MBI indekslaridan birgalikda foydalanish esa investitsiya loyihalarining moliyaviy xavfsizligini baholash, moliyalashtirish qarorlarining asoslanganligini oshirish va aksiyadorlik jamiyatlarining uzoq muddatli moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Umuman olganda, aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish istiqbollarini belgilashda integrallashgan indeksli yondashuvlardan foydalanish ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Mazkur yondashuv investitsiya loyihalarini tanlashda risklarni oldindan aniqlash, resurslardan samarali foydalanish, kapital qaytimini oshirish va korporativ moliyaviy boshqaruv sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu sababli FSI va MBI indekslarini aksiyadorlik jamiyatlari investitsiya siyosatini ishlab chiqish, loyihalarni moliyalashtirish va moliyaviy barqarorlikni monitoring qilish amaliyotiga joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdeljawad I., va boshqalar. Financing Constraints and Corporate Investment Decision: Evidence from an Emerging Economy. Competitiveness Review, 2024.
2. Beladi H., Chao C.C., Hu M. Cash Flow Uncertainty, Financial Constraints and R&D Investment. International Review of Financial Analysis, 2021.
3. Chowdhury S.P. va boshqalar. Corporate Governance and Capital Structure Decisions. Journal of Risk and Financial Management, 2024.

4. Bagh T., Hunjra A.I., Ntim C.G., Naseer M.M. Capitalizing on Risk: How Corporate Financial Flexibility, Investment Efficiency, and Institutional Ownership Shape Risk-Taking Dynamics. *International Review of Economics & Finance*, 2025.
5. Haryanto S. Corporate Financial Decisions, Financial Stability, and Firm Value. *International Journal of Business Studies*, 2025.
6. Damodaran A. *Applied Corporate Finance*. 5th Edition. Wiley, 2022.
7. Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J., Jordan B.D. *Corporate Finance*. 13th Edition. McGraw-Hill Education, 2022.
8. Brealey R.A., Myers S.C., Allen F., Edmans A. *Principles of Corporate Finance*. 14th Edition. McGraw-Hill Education, 2023.
9. OECD. *Corporate Governance Factbook 2023*. OECD Publishing, 2023.
10. International Finance Corporation. *Corporate Governance Methodology*. IFC, World Bank Group, 2023.
11. World Bank. *Global Investment Competitiveness Report 2021/2022: Rebuilding Investor Confidence in Times of Uncertainty*. World Bank Group, 2022.
12. CFA Institute. *Corporate Issuer and Equity Valuation: Investment Analysis and Portfolio Management*. CFA Institute, 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>